

Buenas prácticas de los trabajadores en el cultivo de champiñón

Proyecto BIOSCHAMP
- resúmenes de prácticas

No. 12

Autor:

CTICH, direccion@ctich.com

País/Región: España

Palabras Clave: #Consejos #Champiñón #Cultivo

El problema

Muchas de las plagas y enfermedades que pueden encontrarse en el cultivo de champiñón podrían evitarse, ya que su propagación e incidencia suelen deberse a factores humanos.

La solución

La formación de los trabajadores que están en contacto directo con el cultivo es esencial para concienciarlos de la importancia de la limpieza, la higiene y el correcto manejo de las enfermedades y plagas que pueden encontrarse en el cultivo.

Asimismo, es muy importante la correcta señalización de las zonas de trabajo, resaltando la importancia de la ropa (guantes, gorros) que es imprescindible llevar en estas zonas y el uso de productos desinfectantes (esterillas desinfectantes, desinfectante de manos)

Beneficios

Un trabajador bien formado en la gestión del cultivo de champiñones ayudará a reducir la incidencia de enfermedades y plagas, lo que hace que el cultivo de champiñón sea más rentable.

Buenas prácticas de los trabajadores en el cultivo de champiñón

Recomendaciones prácticas

- Vaya siempre del cultivo más nuevo al más viejo.
- Antes de entrar en la sala de cultivo, utilice la alfombrilla desinfectante para eliminar los contaminantes del calzado.
- Si trabaja con sustrato, turba o champiñón, utilice siempre guantes.
- Si ha estado trabajando en una sala con enfermedades y/o plagas, cámbiese de ropa al salir y lávela antes de su próximo uso.
- Los trabajadores implicados en la manipulación de productos plaguicidas deben tener las acreditaciones necesarias para su manipulación y uso.
- Al final del cultivo, si hemos tenido incidencia de enfermedades y/o plagas, se recomienda desinfectar el sustrato de champiñón agotado antes de vaciar la sala.
- Al final del cultivo y con la sala vacía, realice un ciclo adecuado de limpieza y desinfección de la sala para eliminar cualquier posible resto de patógenos.
- También debe prestarse especial atención a la limpieza y desinfección de todo el material que interviene en el cultivo de champiñón: cajas, carros de cultivo, cuchillos, etc.
- Se recomienda que, cada cierto tiempo, los trabajadores renueven su formación relacionada con el cultivo, las enfermedades, las plagas y los productos fitosanitarios. De este modo, estarán al día de cualquier novedad en estos ámbitos.
- Señale las diferentes zonas de trabajo, recordando la ropa (guantes, gorros) que hay que llevar para acceder a la zona.

Acerca de BIOSCHAMP y este resumen de prácticas

Este resumen práctico ha sido elaborado en el marco del **proyecto BIOSCHAMP**, basándose en el formato de resumen práctico EIP AGRI. © 2024

Duración del proyecto: de octubre de 2020 a septiembre de 2024.

Objetivo: desarrollar un enfoque integrado para afrontar los retos del cultivo del champiñón, mejorando la rentabilidad industrial del sector y reduciendo al mismo tiempo la necesidad agronómica de pesticidas en un 90 %.